

TOPONIMI ASAL-USUL NAMA DESA DI KABUPATEN TANAH LAUT

TOPONYMY OF THE ORIGIN OF VILLAGE NAMES IN TANAH LAUT REGENCY

Hestiyana

Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional

Pos-el: hestiyana@brin.go.id

Ponsel: 082156614445

(Makalah diterima tanggal 29 Mei 2022 — Disetujui tanggal 24 Juni 2022)

Abstrak: Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan toponimi asal-usul nama desa di Kabupaten Tanah Laut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data, yakni observasi, studi pustaka, dan metode simak dan catat. Analisis data dilakukan dengan tahap-tahap mengklasifikasikan dan menganalisisnya secara keseluruhan, yakni mengklasifikasikan nama-nama desa yang terdapat di wilayah Kabupaten Tanah Laut berdasarkan deskripsi asal nama. Setelah dilakukan klasifikasi asal-usul nama desa, selanjutnya menganalisisnya berdasarkan deskripsi asal nama, yakni aspek perwujudan, aspek kemasyarakatan, dan aspek kebudayaan. Dari hasil analisis toponimi dan aspek penamaan asal-usul desa di Kabupaten Tanah Laut terdiri atas (1) aspek perwujudan, yakni (a) penamaan berdasarkan nama tumbuhan atau flora, (b) penamaan berdasarkan hewan atau fauna, dan (c) penamaan berdasarkan keadaan lingkungan alam; (2) aspek kemasyarakatan, yakni (a) penamaan berdasarkan tokoh; dan (b) penamaan berdasarkan pekerjaan atau profesi; dan (3) aspek kebudayaan, yakni berkaitan dengan mitos masyarakat setempat. Melalui penelitian ini diperoleh pengetahuan dan kearifan lokal terhadap toponimi asal-usul nama desa di Kabupaten Tanah Laut. Hal ini juga menjadi sarana pewarisan kebudayaan kepada generasi selanjutnya. Penamaan tempat mengimplikasikan nilai-nilai luhur, nilai filosofi, dan historis.

Kata kunci: toponimi, aspek penamaan, Kabupaten Tanah Laut

Abstract: *This study aims to describe the toponymy of the origin of village names in Tanah Laut Regency. The method used in this research is descriptive qualitative. The data in this study are primary and secondary data. The techniques used in data collection are observation, literature study, and the method of listening and recording. Data analysis was carried out by classifying and analyzing it as a whole, namely classifying the names of villages in the Tanah Laut Regency area based on the description of the origin of the name. After classifying the origin of village names, the data were analysed based on the description of the origin of the name, namely aspects of embodiment, social aspect, and cultural aspects. From the results of the toponymy analysis and aspects of naming the origins of villages in the Tanah Laut Regency, it consists of several aspects, namely (1) embodiment aspects, i.e (a) naming based on the names of plants or fauna, (b) naming based on fauna, and (c) naming based on natural conditions; (2) social aspects, namely (a) naming based on figures and (b) naming based on occupation or profession; and (3) the cultural aspects, which is related to the myths of the local community. Through this research, knowledge and local wisdom were obtained on the toponym of the origin of village names in Tanah Laut Regency. It is also a means of transmitting culture to the next generation. Naming a place implies noble values, philosophical and historical values.*

Keyword: *toponymy, naming aspects, Tanah Laut Regency*

PENDAHULUAN

Pemberian nama merupakan perwujudan kearifan lokal dan pelestarian nilai-nilai luhur masyarakatnya. Dalam pemberian nama suatu tempat menunjukkan bahwa ada keterikatan antara masyarakat dan budaya leluhurnya serta bahasa sebagai bagian dari wujud kebudayaan. Ratna (2010) mengungkapkan bahwa dalam masyarakat terdapat sebuah karya sebagai bagian dari budaya yang mengandung makna dan nilai-nilainya berkembang apabila dimanfaatkan oleh masyarakat (hlm. 25). Kemudian, Retnowati (2014) menambahkan bahwa praktik-praktik yang berkaitan dengan bahasa selalu terwujud dalam kebudayaan. Salah satu wujud kebudayaan adalah kebudayaan fisik dan bersifat konkret, seperti berupa nama yang mengandung makna (hlm. 170).

Dalam pemberian nama tempat, tentunya faktor budaya yang berkembang di masyarakat turut serta mempengaruhi. Menurut Franz (dalam Chandra, 2015, hlm. 9) bahwa budaya berdasarkan pada aspek, yaitu (a) kebudayaan bersumber pada emosi dan bukan pada rasio/akal; (b) kebudayaan bersifat *sui generis*, maksudnya tumbuh dan berkembang atas dasar prinsipnya sendiri dan mempunyai kemampuan untuk melakukan modifikasi;

(c) tiap-tiap kebudayaan merupakan hasil dari perkembangan yang kompleks sehingga masing-masing bersifat unik; dan (d) kebudayaan yang apabila dilihat secara subjektif akan menampakkan adanya dinamika dan kreativitas. Jadi, kebudayaan suatu masyarakat termasuk aspek kondisi sosial dan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya mampu memengaruhi dalam pemberian nama tempat.

Dalam pemberian nama tempat ini masyarakat menginginkan agar penyebutan suatu tempat menjadi lebih mudah untuk dikomunikasikan. Hal ini sejalan dengan pendapat Rais (2006) yang mengatakan bahwa tujuan pemberian nama unsur geografi adalah untuk identifikasi atau acuan dan sebagai sarana komunikasi antarsesama manusia (hlm. 2). Lebih jauh, Rais, dkk (2008, hlm. xi) mengatakan bahwa pada umumnya manusia memberi nama unsur-unsur lingkungannya ketika mereka menetap di suatu tempat di muka bumi.

Penamaan suatu tempat tidak lepas dari makna yang dikandungnya. Pemberian nama tempat suatu daerah dihasilkan dari gagasan yang dipengaruhi faktor budaya masyarakatnya serta sarat makna yang terkandung di dalamnya (Hestiyana, 2021, hlm. 146). Pemberian nama tempat seperti asal-usul nama

desa di Kabupaten Tanah Laut juga tidak lepas dari pengalaman budaya masyarakatnya dan menjadi identitas daerahnya. Misalnya saja, penamaan Desa Bluru yang awalnya diberikan oleh masyarakat Banjar dengan nama Desa Kubangan Hijau. Kemudian, di daerah tersebut ditemukan sejenis tumbuhan unik dan langka. Pohon langka tersebut memiliki batang yang melilit-lilit seperti tali dan memiliki buah seperti buah jengkol. Menurut penuturan masyarakat di sana, nama desa pun diganti dengan menjadi Desa Biluru. Selanjutnya, nama Desa Biluru berganti lagi menjadi Desa Bluru. Hal ini disebabkan masyarakat pendatang yang sering menyebutkan bluru.

Tradisi lisan sebagai warisan yang diturunkan secara turun temurun, seperti legenda juga menjadi faktor yang memengaruhi toponimi asal-usul nama desa. Salah satunya penamaan Desa Tanjung Dewa yang sarat dengan legenda dan mitos yang berkembang di masyarakat Kabupaten Tanah Laut. Pemberian nama desa tersebut untuk mengenang peristiwa pertarungan dewa-dewa.

Hal inilah yang menarik untuk dikaji lebih mendalam terkait penamaan tempat atau toponimi asal-usul nama desa yang terdapat di wilayah Kabupaten

Tanah Laut. Mengingat di Kabupaten Tanah Laut juga memiliki kekayaan tradisi lisan sebagai warisan nenek moyang yang masih terpelihara dan terjaga dengan baik.

Penelitian yang relevan pernah dilakukan Thoyib (2021) berjudul “Toponimi Desa-Desa di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang”. Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa secara garis besar toponimi di beberapa desa di Kecamatan Singosari terbentuk berdasarkan latar belakang aspek perwujudan, aspek kemasyarakatan, dan aspek kebudayaan. Aspek perwujudan dibentuk oleh analogi wujud air, muka bumi, dan latar alam. Kemudian, aspek kemasyarakatan dibentuk oleh adanya harapan masyarakat, kegiatan masyarakat dan bentuk perjuangan dari seorang tokoh masyarakat. Adapun, aspek kebudayaan dibentuk adanya mitos dan legenda.

Penelitian terdahulu terkait dengan toponimi di Kalimantan Selatan juga pernah dilakukan Hestiyana (2014) berjudul “Toponimi dan Aspek Penamaan Asal-Usul Desa dan Gunung di Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar”. Dari hasil penelitian toponimi dan aspek penamaan asal-usul desa dan gunung di Kecamatan Karang Intan terdiri atas (1) aspek perwujudan, yakni (a) penamaan berdasarkan nama tumbuhan

atau flora, (b) penamaan berdasarkan fauna, (c) penamaan berdasarkan keadaan lingkungan alam, dan (d) penamaan berdasarkan rupa bumi; (2) aspek kemasyarakatan, yakni penamaan berdasarkan tokoh; dan (3) aspek kebudayaan, yakni berkaitan dengan mitos masyarakat setempat.

Penelitian mengenai toponimi asal-usul nama desa di Kabupaten Laut berbeda dengan kajian terdahulu. Dalam penelitian ini lebih menekankan pada aspek historis budaya terhadap penamaan desa-desa yang terdapat di Kabupaten Tanah Laut. Selain itu, toponimi asal-usul nama desa di Kabupaten Tanah Laut ini memiliki keunikan tersendiri karena terkait dengan budaya masyarakatnya yang terdiri dari berbagai suku sehingga pemberian nama pun melalui proses pemikiran, makna, filosofi maupun sejarah yang mengiringinya. Hal inilah yang membedakan toponimi di Kabupaten Tanah Laut dengan daerah lainnya.

Tentunya, setiap daerah memiliki identitas ataupun ciri kebudayaan yang berbeda pula, artinya toponiminya pun bersumber dari aspek-aspek kebudayaan yang berbeda. Hal ini juga didukung dengan kondisi geografis Kabupaten Tanah Laut yang berada di pesisir pantai serta memiliki morfologi bukit dan pegunungan.

Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah toponimi asal-usul nama desa di Kabupaten Tanah Laut berdasarkan deskripsi asal nama? Adapun tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan toponimi asal-usul nama desa di Kabupaten Tanah Laut berdasarkan deskripsi asal nama.

Dengan mengkaji toponimi asal-usul nama desa ini mampu turut serta memelihara kearifan lokal, menemukan nilai-nilai luhur, serta menelusuri kebudayaan yang berkembang di masyarakat. Penelitian ini perlu dilakukan mengingat generasi sekarang banyak yang tidak mengetahui asal-usul atau sejarah nama tempat di daerahnya sendiri. Oleh karena itu, penelitian ini hadir sebagai bentuk pemeliharaan kebudayaan lokal. Di samping itu, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti yang ingin mengkaji toponimi.

LANDASAN TEORI

Penamaan suatu tempat merupakan bagian dari kajian toponim. Toponimi adalah salah satu bidang ilmu yang mempelajari toponim serta totalitas dari toponim dalam suatu region (Rais, dkk., 2008, hlm. 5). Kalau dilihat dari asal-usul kata atau etimologinya, kata toponimi berasal dari bahasa Yunani,

yakni *topoi* ‘tempat’ dan *onoma* ‘nama’ sehingga secara harfiah toponimi bermakna ‘nama tempat’, dalam hal ini toponimi diartikan sebagai pemberian nama-nama tempat (Sudaryat, dkk., 2009, hlm. 10).

Hanks (dalam Segara, 2017, hlm. 60) menjelaskan *a toponym is the name used to identify a specific location on the landscape. An examination of place names in a region can provide a great deal of information about the cultural landscape, both past and present, and may provide clues regarding sequent occupance.* Toponim digunakan oleh manusia untuk mengidentifikasi secara spesifik dari sebuah tempat yang terdapat dalam morfologi atau fenomena fisik terkait tempat.

Menurut Kridalaksana (2011), toponimi memiliki dua buah pengertian, yaitu (1) cabang onomastika yang menyelidiki nama tempat dan (2) nama tempat (hlm. 245). Toponimi merupakan unsur-unsur geografis suatu tempat yang dapat berupa nama-nama pulau, gunung, sungai, bukit kota, dan desa (BRKP, 2003, hlm. 3). Kemudian, Yulius (dalam Segara, 2017, hlm. 59) menambahkan bahwa toponimi adalah ilmu atau studi tentang nama-nama geografis. Toponim sendiri memiliki arti sebagai unsur-unsur

penamaan geografis, seperti desa, gunung, pulau, bukit, sungai, dan sebagainya.

Berkaitan dengan toponimi, William dan Vaske (Kostanski, 2011, hlm. 14) menyebutkan adanya dua keterikatan, yakni kebergantungan terhadap suatu tempat (*place dependence*) yang merupakan keterikatan fungsional terhadap suatu tempat dan yang kedua adalah identitas tempat yang merupakan keterikatan emosional terhadap tempat tersebut.

Mutakin (Ruspani & Asep, 2014, hlm. 6) mengatakan bahwa paling sedikit terdapat dua pertimbangan dalam penamaan tempat. Pertama, pengalaman fenomena yang dihasilkan oleh proses-proses alam dan yang dihasilkan oleh rekayasa manusia. Kedua, pemberian nama tempat mungkin didasarkan pada gagasan, harapan, cita-cita, dan cita rasa manusia terhadap tempat tersebut agar sesuai dengan yang dikehendaknya atau sesuai dengan ciri atau sifat yang telah diberikan oleh alam itu sendiri (*given*).

Aspek penamaan suatu nama juga dapat ditelusuri melalui cerita (sastra) atau sejarah yang menyertainya, terutama melalui cerita atau tradisi lisan yang menurunkan cerita/sejarah nama tempat tersebut, sekalipun disadari bahwa sastra dan sejarah memiliki sifat yang berbeda (Muhsin, 2012, hlm. 139). Lebih lanjut,

Hestiyana (2014) menyatakan bahwa cerita rakyat seperti dongeng, legenda, dan mite tidak hanya untuk menghibur pendengarnya. Akan tetapi, cerita rakyat tersebut dituturkan dengan tujuan dapat dijadikan pengalaman hidup (hlm. 177).

Penamaan tempat atau toponimi memiliki tiga aspek, yaitu: (1) aspek perwujudan, (2) aspek kemasyarakatan, dan (3) aspek kebudayaan. Ketiga aspek tersebut sangat berpengaruh terhadap cara penamaan tempat dalam kehidupan masyarakat (Sudaryat, dkk., 2009, hlm. 10). Aspek perwujudan berkaitan dengan kehidupan manusia dengan lingkungan alam sebagai tempat hidupnya, yaitu: (1) latar perairan (wujud air), (2) latar rupabumi, dan (3) latar lingkungan alam.

Kemudian, aspek kemasyarakatan berkaitan dengan interaksi sosial atau tempat berinteraksi sosial, termasuk kedudukan seseorang di dalam masyarakat, pekerjaan, dan profesinya. Selanjutnya, aspek kebudayaan berkaitan dengan unsur kebudayaan, seperti mitologis, folklor, sistem kepercayaan (religi), serta dapat pula dikaitkan dengan cerita rakyat (legenda) setempat.

Dengan demikian, toponimi merupakan pemberian nama-nama tempat seperti unsur-unsur geografis asal-usul nama suatu tempat, seperti nama-nama desa, kota, gunung, bukit, lembah, pulau,

sungai, danau, tanjung, selat, dan sebagainya. Penamaan asal-usul tempat tersebut dikaitkan dengan unsur kebudayaan, sejarah, maupun kearifan lokal masyarakatnya serta mengandung gagasan-gagasan sarat makna di dalamnya.

Penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh Sudaryat, dkk., (2009) yang melihat toponimi dari tiga aspek, yaitu (1) aspek perwujudan, (2) aspek kemasyarakatan, dan (3) aspek kebudayaan. Pendekatan teori yang disampaikan Sudaryat, dkk. dapat mewakili pengalaman budaya yang terkait dengan kearifan lokal masyarakat di Kabupaten Tanah Laut. Di samping itu, dengan mengkaji ketiga aspek tersebut diharapkan dapat mengungkap toponimi asal-usul nama desa di Kabupaten Tanah Laut yang tidak hanya dilatarbelakangi aspek geografis, tetapi juga yang dipengaruhi oleh aspek sosial budaya dan nilai-nilai yang terkandung dalam kehidupan masyarakatnya sebagai sebuah sistem kebudayaan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Moleong (2017) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang bermaksud

untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan yang terdapat pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (hlm. 6). Metode ini dipilih karena menyajikan fakta dan data secara langsung serta fenomena yang terdapat pada masyarakat.

Nawawi & Martini (2012) mengatakan metode deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (hlm. 67). Dalam hal ini, metode deskriptif dipilih untuk menemukan peristiwa-peristiwa dan pengalaman berdasarkan fenomena dan fakta yang terjadi di masyarakat. Toponimi asal-usul nama desa akan dikaji berdasarkan data dan fakta tersebut.

Penelitian ini mengandalkan dua jenis data, yaitu data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan, baik berkaitan dengan toponimi ataupun tradisi lisan yang berkembang di masyarakat. Dalam hal ini, data primer

diperoleh dari data Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut. Di samping itu, tuturan atau cerita dari *tatuha kampung* dan tokoh masyarakat yang telah dipilih juga menjadi data primer yang akan dianalisis lebih lanjut.

Data sekunder dalam penelitian ini adalah sumber-sumber pustaka yang berkaitan dengan teori toponimi ataupun kajian-kajian terdahulu. Selain itu, data sekunder dalam penelitian ini juga termasuk didalamnya mengenai teori-teori yang dibutuhkan untuk mendukung penelitian.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data, yakni observasi, studi pustaka, dan metode simak dan catat. Observasi pada penelitian ini dilakukan dengan pengamatan di lapangan. Hal ini seperti diungkapkan Arifin (2014) bahwa observasi adalah suatu proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, objektif, dan rasional mengenai berbagai fenomena (hlm. 153). Observasi dilakukan di desa-desa yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Tanah Laut.

Teknik studi pustaka digunakan sebagai metode pengumpulan data dalam penelitian ini atau yang disebut studi literatur atau kepustakaan (Nazir dalam Sakila, 2020, hlm. 165). Studi pustaka dilakukan dengan langkah-langkah mencari referensi dari buku-buku,

dokumen, dan penelitian terdahulu terkait dengan penelitian ini. Kemudian dilakukan pendekatan teori yang sesuai dengan tujuan penelitian ini.

Selanjutnya, teknik pengumpulan data juga dilakukan dengan metode simak dan catat. Metode simak atau penyimakan karena memang berupa penyimakan, yakni dilakukan dengan menyimak penggunaan bahasa (Sudaryanto, 2015, hlm. 203).

Dalam hal ini, metode menyimak dilakukan dengan menyimak asal-usul nama desa dari cerita *tatuha kampung* dan tokoh masyarakat. Selain itu, dilakukan pengamatan langsung terhadap desa-desa yang termasuk wilayah Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan.

Kemudian dilakukan teknik catat sebagai teknik lanjutan dari teknik simak. Data yang sudah terkumpul kemudian dicatat pada kartu data yang kemudian dilanjutkan dengan klasifikasi (Sudaryanto, 2015, hlm. 205). Teknik catat dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan dalam mengklasifikasi dan mengkodifikasikan data nama-nama desa. Di samping itu, teknik catat ini juga bertujuan untuk memudahkan dalam menganalisis data.

Analisis data dilakukan dengan tahap-tahap, yakni mengklasifikasikan dan menganalisisnya secara keseluruhan. Hal

ini seperti yang dijelaskan Bogdan dan Biklen (dalam (Moleong, 2017, hlm. 248) bahwa analisis data kualitatif sebagai upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan hal penting dan dipelajari, dan memutuskan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Tahap-tahap yang dilakukan dalam analisis data, yakni mengklasifikasikan nama-nama desa yang terdapat di wilayah Kabupaten Tanah Laut berdasarkan deskripsi asal nama. Setelah dilakukan klasifikasi asal-usul nama desa, selanjutnya menganalisisnya berdasarkan deskripsi asal nama, yaitu: (1) aspek perwujudan, (2) aspek kemasyarakatan, dan (3) aspek kebudayaan.

Selanjutnya, penyajian analisis data dilakukan dengan menggunakan metode informal, yakni dengan mendeskripsikan berupa kata-kata atau uraian kalimat. (Sudaryanto, 2015, hlm. 240) menyatakan bahwa penyajian hasil analisis data terdiri atas dua metode, yakni metode yang bersifat informal dan metode yang bersifat formal. Metode jenis pertama dilakukan dengan kata-kata biasa (*a natural language*) dan metode kedua

dilakukan dengan simbol-simbol dan angka-angka.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis toponimi asal-usul nama desa di Kabupaten Tanah Laut dapat diklasifikasikan, yakni berdasarkan aspek perwujudan, berdasarkan aspek kemasyarakatan, dan berdasarkan aspek kebudayaan. Data diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan *tatuha kampung* dan tokoh masyarakat serta literatur terkait dengan aspek-aspek penamaan. Berikut hasil analisis dan pembahasannya.

Aspek Perwujudan

Aspek perwujudan dalam toponimi asal-usul nama desa di Kabupaten Tanah Laut, yaitu (1) penamaan berdasarkan nama tumbuhan atau flora, (2) penamaan berdasarkan nama hewan atau fauna, dan (3) penamaan berdasarkan keadaan lingkungan alam. Berikut hasil analisisnya.

1. Penamaan Berdasarkan Nama Tumbuhan atau Flora

Toponimi asal-usul nama desa di Kabupaten Tanah Laut berdasarkan nama tumbuhan atau flora terdapat dalam *Asal-usul Nama Desa Bluru*. Berikut hasil analisisnya.

Asal-Usul Nama Desa Bluru

Dahulu nama Desa Bluru bernama Desa Kubangan Hijau. Adapun, asal-usul dinamakan Desa Bluru karena di daerah tersebut ditemukan sebuah pohon yang berbeda dari pohon biasanya. Pohon langka tersebut memiliki batang yang melilit-lilit seperti tali. Selain itu, pohon biluru memiliki buah seperti buah jengkol, perbedaannya buah biluru tidak bisa dimakan layaknya buah jengkol.

Pohon biluru memiliki keunikan yang berbeda dari pohon-pohon lainnya. Hal ini membuat warga lain berdatangan ke Desa Kubangan Hijau untuk melihat secara langsung pohon biluru tersebut. Mereka merasa beruntung sudah bisa melihat jenis pohon langka yang tumbuh di pinggir sungai tersebut. Bahkan, suatu ketika terdapat rombongan transmigrasi yang datang ke daerah tersebut. Tujuan mereka adalah menetap di Desa Kubangan Hijau karena desa tersebut dianggap akan mendatangkan kemakmuran.

Masyarakat Desa Kubangan Hijau menganggap pohon biluru memiliki keistimewaan dan akan membawa kemakmuran serta kesejahteraan bagi mereka. Kemudian, atas kesepakatan bersama nama desa Kubangan Hijau diganti dengan nama Desa Biluru. Setelah berganti nama menjadi Desa Biluru, banyak berdatangan orang-orang yang

ingin menetap di desa ini, termasuk dari Suku Jawa. Masyarakat Jawa yang tinggal di Desa Biluru agak kesulitan menyebut nama biluru dan sering diucapkan bluru. Dengan demikian, nama Desa Biluru menjadi Desa Bluru.

2. Penamaan Berdasarkan Nama Hewan atau Fauna

Toponimi asal-usul nama desa di Kabupaten Tanah Laut berdasarkan nama hewan atau fauna terdapat dalam *Asal-usul Nama Desa Sarang Halang* dan *Asal-usul Nama Kabupaten Tanah Laut*. Berikut hasil analisisnya.

(1) Asal-usul Nama Desa Sarang Halang

Dahulu terdapat pasangan suami isteri yang hidup bahagia dengan ketiga putranya. Sang suami biasa dipanggil oleh orang-orang desa dengan sebutan Pak Tua karena dianggap sebagai tetua di desa tersebut. Pak Tua dan isterinya merupakan orang yang terpandang di kampungnya. Pada suatu ketika, Pak Tua memanggil ketiga anaknya untuk meminta mereka segera berkeluarga. Ketiga anaknya juga mendapatkan warisan berupa lahan kebun dan sawah untuk digarap masing-masing. Tujuannya agar hasil panen kelak dapat ditabung untuk hidup berkeluarga ketiga anaknya tersebut.

Tidak berapa lama anak-anak Pak Tua menikah dan hidup masing-masing di rumah yang sudah mereka persiapkan sebelumnya. Selang beberapa bulan setelah anak pertamanya menikah, Pak Tua pun meninggal dunia karena sakit yang dideritanya. Kemudian, anak kedua pun menikah dengan wanita pilihannya dan tinggal di rumah yang sudah dipersiapkan sebelum dia menikah. Hanya si bungsu yang masih tinggal dengan ibunya.

Waktu berlalu, ketiga kakak adik itu pun mendapat cobaan dengan pertengkaran yang disebabkan kakak pertama yang bersikap curang dengan mencuri hasil kebun si bungsu. Akan tetapi, kejadian tersebut dapat dileraikan oleh ibunya dengan menasehati mereka akan wasiat ayah mereka terakhir bahwa mereka harus hidup rukun dan damai serta saling menyayangi satu sama lain.

Setelah kejadian tersebut, si bungsu pergi merantau dan ikut rombongan yang akan membuka lahan baru untuk tempat tinggal. Ketika rombongan tersebut sampai di suatu tempat yang di kelilingi hutan lebat mereka pun berhenti di sana. Mereka juga melihat tanah di lokasi tersebut tampak subur sehingga sangat bagus untuk bercocok tanam sehingga mereka

memutuskan untuk membangun rumah-rumah di sana.

Suatu ketika tempat yang damai dan sejahtera tersebut diserang oleh seekor burung Halang yang sangat besar. Selama ini, burung tersebut selalu memakan hewan ternak warga. Ternyata burung Halang itu adalah penghuni awal hutan tersebut sebelum kedatangan rombongan si bungsu. Burung Halang merasa sangat terganggu atas kedatangan rombongan si bungsu yang bertempat tinggal di hutan itu. Burung Halang tidak terima tempat tinggalnya menjadi sebuah perkampungan. Dia ingin si bungsu dan rombongannya pergi dari tempat tersebut.

Akhirnya, terjadi perkelahian sengit antara burung Halang dan si bungsu. Setelah beberapa hari, akhirnya si bungsu memenangkan perkelahian itu dan meminta burung Halang untuk hidup berdampingan dengan warganya. Namun, burung Halang ingin mencari tempat baru dan berpesan bahwa nama tempat tinggal si bungsu dan rombongannya itu diberi nama Sarang Halang. Akhirnya, nama tempat tinggal tersebut diberi nama Sarang Halang sebagai pengingat bahwa burung Halang pernah tinggal di situ.

(2) Asal-Usul Nama Kabupaten Tanah Laut

Di sebuah hutan lebat terdapatlah seekor kera yang baik hati dan tidak suka mencuri makanan warga serta suka menolong manusia. Dia selalu menasihati teman-temannya agar jangan mengganggu manusia sehingga dia pun diusir dari hutan. Dengan menangis kera pun pergi mencari tempat baru. Di tengah perjalanan dia bertemu dengan seekor kijang yang menghiburnya dan mengajaknya bersahabat.

Sejak saat itu, kera dan kijang bersahabat dan mereka suka menolong manusia. Mereka berdua membantu manusia mengusir binatang yang ingin merusak kebun warga. Persahabatan keduanya sangat kental dan mereka berkelana selalu berdua. Mereka merasa sama-sama memiliki nasib yang sama, yakni teman-temannya dan keluarganya sudah tidak peduli kepada mereka.

Pada suatu hari, kera dan kijang bertemu dengan seorang pemuda. Pemuda tersebut hidup sebatang kara dan mengajak agar kera dan kijang mau tinggal di rumahnya. Mereka bertiga merasa sama-sama bernasib sama dan hidup sebatang kara. Mereka pun semakin mempererat tali persahabatan dan sudah seperti keluarga, saling berbagi dan saling membantu satu sama lain.

Diceritakan, kera dan kijang berubah menjadi binatang yang paling rupawan. Hal ini berkat pemuda yang sudah mendoakan sahabatnya karena sudah menolongnya mengusir kera-kera yang menyerang rumahnya. Setelah berubah menjadi binatang yang rupawan, kedua binatang tersebut tiba-tiba menghilang dan kembali ke komunitasnya. Kera yang sebelumnya buruk rupa telah berubah menjadi rupawan, memiliki hidung mancung dan disebut bekantan. Begitu pula dengan kijang yang berubah menjadi rupawan. Kijang memiliki kulit kuning keemasan serta tanduknya menjadi lebih lurus dari kijang lainnya sehingga dipanggil kijang mas.

Setelah terpisah begitu lama, akhirnya kera dan kijang ingin menjadi sahabatnya yang terpisah. Sampailah mereka di rumah pemuda itu, kijang tidak mengenali kera yang telah menjadi rupawan. Akan tetapi, kera masih bisa mengenali sahabatnya kijang. Begitu juga dengan pemuda itu yang tidak mengenali kedua sahabatnya tersebut. Setelah diceritakan bahwa mereka adalah kera dan kijang sahabat pemuda yang pernah tinggal di rumahnya.

Pemuda itu menceritakan ingin ikut sayembara raja, yakni membawakan buah-buahan yang segar dengan waktu

yang paling cepat. Kera dan kijang pun membantu sahabatnya. Setelah melewati berbagai rintangan dan halangan di jalan serta ejekan dari peserta lain, mereka pun tiba di kerajaan dengan waktu tercepat. Hal ini berkat bantuan kera yang dengan sigap mencarikan buah-buahan segar. Begitu juga dengan kijang yang menarik gerobak buah-buahannya. Pemuda itu pun mendapat hadiah sebuah tanah yang sangat luas dan sumber daya alam di dalamnya.

Kemudian, pemuda meminta saran kepada sahabatnya untuk memberikan nama untuk lahan tanah yang sudah didapatkannya. Akhirnya, kesepakatan mereka diberi nama Tanah Laut karena tanah tersebut luas seperti lautan. Pemuda itu pun tidak melarang penduduk lain yang ingin tinggal di lahan tanahnya. Lama-kelamaan penduduk bertambah banyak yang tinggal di tanah milik pemuda tersebut. Hal ini disebabkan tanah tersebut subur dan dapat ditanami apapun.

Asal-usul nama Kabupaten Tanah Laut ini menyiratkan makna akan kepercayaan masyarakatnya terhadap kearifan lokal budaya setempat. Hal ini tampak pada mitos-mitos yang berkembang di kehidupan masyarakat.

3. Penamaan Berdasarkan Keadaan Lingkungan Alam

Toponimi asal-usul nama desa di Kabupaten Tanah Laut berdasarkan keadaan lingkungan alam terdapat dalam *Asal-usul Nama Desa Jilatan*. Berikut hasil analisisnya.

Asal-Usul Nama Desa Jilatan

Desa Jilatan adalah sebuah desa yang masuk dalam wilayah Kabupaten Tanah Laut. Penduduk desa ini dulunya adalah Suku Banjar dan Suku Dayak Ngaju. Awalnya desa ini merupakan hutan lebat dan banyak ditumbuhi pohon ulin atau yang biasa disebut kayu besi. Hutan tersebut juga dihuni berbagai macam hewan, seperti menjangan, kijang, pilanduk, babi hutan, kera, dan sebagainya.

Setelah hutan lebat tersebut dirintis menjadi sebuah perkampungan, tempat tersebut menjadi ramai dan mulai berdatangan orang-orang untuk tinggal di sana. Mata pencaharian mereka adalah bercocok tanam dan berburu binatang, seperti kijang, menjangan, dan pilanduk. Daerah ini pun terkenal dengan hasil buruannya berupa binatang kijang, menjangan, dan pilanduk.

Desa ini terkenal dengan ditemukannya sebuah batu padat yang berwarna agak kehitam-hitaman. Warga

percaya batu tersebut memiliki kekuatan gaib dan diperkirakan berasal dari laut yang sudah berbentuk daratan dengan ditumbuhinya pohon-pohon ulin. Di samping letak batu hitam tersebut terdapat sebuah sumur yang memiliki celah-celah dan menjadi sumber air yang mengalir. Ketika musim kemarau datang, air tersebut tidak pernah kering. Setiap binatang yang kehausan akan datang ke sumur batu tersebut untuk menghilangkan rasa hausnya.

Setiap binatang yang minum di sumur tersebut akan menjilati batu yang ada di samping sumur tersebut. Lama-kelamaan batu tersebut menjadi licin dan permukaannya menjadi halus. Selain itu, warga percaya bahwa batu tersebut dapat menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Bahkan, batu tersebut dianggap oleh warga bisa dijadikan syarat penglaris berdagang. Hal ini menyebabkan banyak warga yang mengambil batu tersebut dengan cara dipotong atau dicongkel sedikit demi sedikit. Akhirnya, batu tersebut sudah tidak ada lagi dan yang tersisa hanyalah sumurnya saja. Untuk mengenang keberadaan batu jilatan tersebut, warga menamai desanya dengan nama Desa Jilatan.

Dengan demikian, aspek perwujudan dalam toponimi asal-usul nama desa di Kabupaten Tanah Laut

mencerminkan kearifan lokal masyarakatnya terhadap lingkungan. Hal ini terlihat dari penamaan berdasarkan nama tumbuhan atau flora, penamaan berdasarkan nama hewan atau fauna, dan penamaan berdasarkan keadaan lingkungan alam.

Aspek Kemasyarakatan

Aspek kemasyarakatan dalam toponimi asal-usul nama desa di Kabupaten Tanah Laut, yaitu (1) penamaan berdasarkan nama tokoh, dan (2) penamaan berdasarkan pekerjaan atau profesi. Berikut hasil analisisnya.

1. Penamaan Berdasarkan Nama Tokoh

Toponimi asal-usul nama desa di Kabupaten Tanah Laut berdasarkan nama tokoh terdapat dalam *Asal-usul Nama Desa Bajuin, Asal-Usul Nama Desa Pelaihari, Asal-Usul Nama Desa Pemuda, dan Asal-Usul Nama Gunung Khayangan*. Berikut hasil analisisnya.

(1) Asal-Usul Nama Desa Bajuin

Pada zaman dulu daerah Bajuin dihuni oleh Suku Dayak Ngaju yang berasal dari Pegunungan Meratus. Mata pencaharian mereka adalah bercocok tanam, yakni dengan menanam padi dan sayur-sayuran dan mencari emas. Setelah daerah Bajuin mulai ramai, banyak orang-

orang berdatangan ke daerah ini. Salah satunya rombongan dari Kalimantan Tengah yang mengadu nasib di daerah tersebut.

Salah satu rombongan tersebut, terdapatlah seorang pemuda yang bernama Nuin. Di daerah Bajuin ini, pekerjaan Nuin adalah mencari emas dan pandai membuat berbagai macam perhiasan dari emas, seperti kalung, gelang, cincin. Nuin juga pandai membuat kalung, gelang, dan cincin dari manik-manik yang pada saat itu sangat digemari warga Bajuin dan sekitarnya. Meskipun Nuin terkenal dengan kekayaannya yang memiliki kapal besar tetapi dia tidak sombong. Nuin selalu rendah hati dan membantu warga yang meminta pertolongannya.

Pada suatu ketika, Nuin kedatangan seorang tamu yang ingin mencari emas seperti Nuin. Pemuda tersebut bertubuh tinggi besar dan kekar, mereka berdua pun akhirnya akrab seperti kakak adik. Mereka kemana-mana pun selalu berdua, menolong warga yang kesulitan pun selalu berdua. Akan tetapi, pada suatu hari mereka berdua berselisih paham sehingga membuat persahabatan keduanya menjadi hancur. Akhirnya, perkelahian pun tidak terhindarkan karena tidak ada yang mau mengalah. Mereka sudah lupa persahabatan yang sudah terjalin seperti saudara hanya karena ego masing-masing.

Nuin dan pemuda tersebut memiliki ilmu dan bukanlah orang sembarangan. Banyak tempat terjadinya pertarungan mereka, seperti Bajuin, Batu Bacancang, Batu Cirit, Batu Benteng, Batu Panginangan, Batu Bokor, Batu Pahampangan, Batu sawar, dan sebagainya. Setelah pertarungan berhari-hari, Nuin mengakui keunggulan pemuda tersebut dan Nuin melarikan diri dengan perahunya.

Setelah terjadi pertarungan itu, untuk mengingat kebaikan yang pernah dilakukan Nuin maka desa tersebut diberi nama Desa Bajuin. Nama Desa Bajuin yang dianggap berasal dari kata *Biaju Nuin*. Nama seorang tokoh daerah Bajuin yang banyak membantu warga setempat. Warga juga percaya emas-emas milik Nuin tersebar di daerah Bajuin dan sekitarnya serta tempat-tempat pendulangan emas, seperti di Danau Puyau, Danau Sawang, Danau Marliah, Daladak, Sakupang, Juba Lapar, dan Batu Benteng.

(2) Asal-Usul Nama Pelaihari

Ketika Belanda masih menjajah daerah Kabupaten Tanah Laut, maka daerah Pelaihari adalah tempat persembunyian para pejuang yang tidak kembali ke tempat asalnya. Hal ini disebabkan Belanda yang masih mengejar

mereka untuk ditangkap. Para pejuang tersebut melarikan diri dan bersembunyi untuk menghimpun kekuatan untuk melakukan serangan terhadap pasukan Belanda. Nama tempat pelarian inilah yang disebut Pelaihari, yakni tempat pelarian.

Asal-usul nama Pelaihari juga berasal dari nama seorang residen Inggris untuk wilayah Banjarmasin bernama Alezan Der Hare. Kemudian, dia menunjuk salah satu keluarganya yang bernama Master Hare atau Mr. Pleyhere sebagai seorang pembantu. Untuk menyesuaikan dengan pengucapan lidah masyarakat saat itu, *master* yang dibaca *mister*, *hare* yang diucapkan *hire* dan berubah lagi dengan ucapan *heye* dan berubah lagi menjadi *hari*.

Ketika Belanda datang di daerah tersebut, mereka menuliskan *Pleyhare*. Kemudian untuk memudahkan pengucapan maka *Pleyhere* diganti menjadi Pelaihari. Jadi, dapat dikatakan bahwa nama Pelaihari berasal dari seorang nama tokoh Inggris.

(3) Asal-Usul Nama Desa Pemuda

Awalnya, Desa Pemuda bernama Desa Pemuda KNPI. Desa ini merupakan tempat kedatangan kepala keluarga dan keluarganya melalui program pemerintah. Mereka disediakan rumah dengan isinya

yang sederhana. Mereka juga dibekali hewan ternak, seperti sapi dan juga berbagai bibit tanaman. Bahkan, mereka juga mendapat gaji dari pemerintah sebagai bekal hidup di tempat yang baru ini.

Kemudian, di daerah ini didatangkan lagi beberapa kepala keluarga beserta keluarganya. Selain itu, didatangkan pula beberapa pemuda dari Jawa ke daerah tersebut untuk membina masyarakat, yakni sebagai Pembina Pramuka. Jadi, Desa Pemuda menjadi ramai dengan bertambahnya warga. Rasa kekeluargaan sangat erat terjalin antarwarganya. Mereka saling tolong-menolong apabila ada salah satu warga yang mengalami kesusahan.

Desa Pemuda pernah masuk ke dalam bagian Desa Tebing Siring. Di desa ini pun perlahan-lahan pembangunan dilakukan, seperti listrik masuk desa. Bahkan, sekolah-sekolah mulai dibangun seperti Sekolah Dasar (SD). Mereka juga membangun masjid untuk beribadah dan melakukan pengaspalan jalan-jalan desa. Semua ini berkat perjuangan para pemuda dan dibantu tokoh masyarakat dalam bahu-membahu membangun desa, tentunya dengan dukungan pemerintah.

Untuk mengingat perjuangan para pemuda yang berusaha keras membangun desa, maka desa tersebut diberi nama

Desa Pemuda. Hal ini juga dimaksudkan agar masyarakat Desa Pemuda selalu berjiwa muda dalam membangun dan menyejahterakan warganya. Sekarang Desa Pemuda bertambah ramai dan maju dengan terdapatnya sekolah dari Taman Kanak-Kanak, SLTP, dan SMK.

(4) Asal-Usul Nama Gunung Khayangan

Dahulu terdapat sebuah bukit yang menjadi tempat tinggal warga dan diberi nama desa tersebut Desa Asih. Di desa tersebut hiduplah seorang janda dengan tiga puterinya. Kakak beradik tersebut memiliki sifat yang berbeda. Anak yang pertama dan kedua adalah anak yang pemalas dan suka berbuat ulah di desanya. Adapun, sifat si bungsu sangat bertolak belakang dengan sifat kakak-kakaknya. Selain paling cantik di antara kakak-kakaknya, si bungsu juga baik hati, rajin, dan selalu menolong orang lain yang mengalami kesusahan.

Kejelekan sifat anak pertama dan kedua sangat meresahkan warga desa. Bahkan, ada warga yang mendatangi ibunya agar menghukum kelakuan mereka berdua. Akan tetapi, nasihat ibunya tidak pernah didengar dan mereka tidak pernah menganggap kehadiran si bungsu. Mereka berdua sering membentak-bentak ibu dan adik bungsunya. Meskipun kedua anaknya

durhaka, tapi ibunya tetap menyayangi dan mengasihi kedua anaknya tersebut. Dia selalu berdoa agar kedua anaknya mau berubah dan bertingkah laku seperti si bungsu.

Suatu ketika si ibu sakit parah dan sudah dibawa berobat tetapi sakitnya tidak sembuh-sembuh. Selama sakit, si bungsu lah yang merawat ibunya dan melakukan pekerjaan rumah dan bekerja di kebun dan sawah. Kedua kakaknya sedikit tidak peduli dengan keadaan ibu mereka. Kedua kakaknya merasa malu kalau harus bekerja di sawah. Mereka tidak ingin dilihat pemuda-pemuda desa sedang bekerja di kebun dan di sawah.

Melihat kondisi ibunya yang semakin parah, si bungsu membawa lagi ibunya untuk berobat ke tabib yang sangat terkenal. Tabib tersebut meminta ibunya untuk beristirahat saja di rumah dan meminum obat yang diberikan. Penyakit ibu tersebut sudah sangat parah dan susah untuk disembuhkan. Bahkan, kemungkinan sembuh pun sudah terlalu kecil. Obat yang ampuh mengobati sakitnya pun sudah sangat langka dan terdapat di desa lain.

Demi kesembuhan ibunya, si bungsu pun berusaha mendatangi desa yang membuat ramuan obat langka itu. Melihat perjuangan dan pengorbanan si bungsu serta rela melakukan apa saja demi

kesembuhan ibu mereka, kedua kakaknya meneteskan air mata. Kedua kakaknya tersadar karena selama ini sudah menyusahkan ibu dan si bungsu. Mereka sangat menyesali perbuatannya selama ini.

Akhirnya si bungsu berhasil mendapatkan ramuan obat langka untuk ibunya. Setelah beberapa hari meminum obat tersebut, ibu mereka pun berangsur-angsur mulai sembuh. Mereka pun berpelukan dengan penuh kasih sayang dan bersyukur atas kesembuhan ibu mereka. Pada saat itu, hujan deras dan angin begitu kencang. Bahkan, petir menumbangkan sebuah pohon besar yang hampir menimpa kakaknya. Akan tetapi, dengan gerakan sigap dan cepat si bungsu mampu menarik tangan kakaknya sehingga terhindar dari robohan pohon.

Hujan deras yang terus-menerus turun di Desa Asih mengakibatkan banjir dan tanah longsor. Tanah tempat si bungsu berdiri tiba-tiba longsor dan terperosok. Ibu dan kakak-kakaknya tidak dapat memegang dan menarik tangan si bungsu. Akhirnya, si bungsu pun meninggal dunia dan membuat keluarga tersebut dan warga desa sangat berduka. Setelah peristiwa tersebut, Desa Asih perlahan-lahan mulai diperbaiki. Bukit tempat desa tersebut itu pun berbentuk seperti gunung. Untuk mengenang kebaikan si bungsu, yakni seorang gadis

desa yang cantik, baik hati, dan selalu membantu warga maka daerah tersebut diberi nama Gunung Khayana. Nama Khayana adalah nama si bungsu yang kebbaikannya selalu melekat di hati semua warga. Lama-kelamaan, gunung kecil Khayana berubah menjadi Gunung Khayangan karena memudahkan pengucapan masyarakat.

2. Penamaan Pekerjaan/Profesi

Toponimi asal-usul nama desa di Kabupaten Tanah Laut berdasarkan pekerjaan atau profesi terdapat dalam *Asal-usul Nama Desa Panjaratan* dan *Asal-Usul Nama Desa Panyipatan*. Berikut hasil analisisnya.

(1) Asal-Usul Nama Desa Panjaratan

Dahulu hiduplah sebuah keluarga yang cukup kaya. Mereka dikarunia seorang puteri yang cantik dan baik hati. Setelah usahanya semakin maju dan berkembang, saudagar tersebut menginginkan agar puterinya segera menikah. Sudah beberapa kali, ayahnya meminta agar sang puteri menikah dan membina rumah tangga. Akan tetapi, sang puteri belum berniat untuk hidup berkeluarga, dia hanya ingin membantu usaha ayahnya dan masih ingin berbakti kepada kedua orang tuanya.

Pada suatu ketika, sang ayah jatuh sakit. Berbagai pengobatan sudah dilakukan keluarga tersebut agar penyakit yang diderita ayahnya segera pulih. Akan tetapi, sakit yang diderita semakin bertambah parah hingga puterinya berusaha menemui seorang tabib yang berada di seberang hutan. Dalam perjalanan menuju rumah tabib terkenal tersebut, sang puteri mendapat marabahaya, yakni hampir dimakan oleh sekor ular besar. Untung saja pada saat itu ada pemuda yang membantu membunuh ular besar itu. Ternyata pemuda tersebut adalah putra dari tabib yang ingin ditemui si puteri.

Setelah mendapatkan ramuan obat, sang puteri pun pulang dan ayahnya mulai berangsur pulih dan sehat. Beberapa bulan kemudian, saudagar tersebut kedatangan tamu, yakni tabib dan anaknya yang berniat untuk melamar puterinya. Saudagar merasa pekerjaan anak tabib dan keadaan fisiknya yang terdapat bercak-bercak di sebagian tubuhnya tidak pantas menjadi menantunya. Akhirnya, lamaran tersebut ditolak dan ketika puterinya mendengar penolakan itu langsung merasa sedih dan kecewa.

Pada saat musim penghujan tiba, desa tempat saudagar kaya tersebut kebanjiran karena memang berada di dataran yang rendah. Semua warga

mengungsi ke desa yang datarannya lebih tinggi, yakni desa tempat tinggal tabib dan anak laki-lakinya. Akibat banjir yang melanda, puteri saudagar tersebut tenggelam terbawa arus sungai. Untung pada saat itu, putra sang tabib lagi yang menolong sang puteri. Saudagar kaya tersebut tersadar akan kesalahannya yang telah memandang rendah terhadap pemuda itu. Apalagi, ketika mendengar kebaikan sang pemuda dari kepala desa yang selalu menolong siapapun dan membantu warga yang mengalami kesusahan. Saudagar itu pun bertambah rasa penyesalannya.

Akhirnya, saudagar itu meminta maaf atas kesalahannya dan berniat menikahkan puterinya dengan putra tabib. Sang puteri saudagar dan putra tabib pun menikah. Semua warga menyambut dengan bahagia dan suka cita atas pernikahan mereka. Selanjutnya, atas usul warga disepakati nama desa tersebut diberi nama Desa Penjeratan. Nama Desa Penjeratan ini karena pekerjaan putra tabib tersebut yang suka menjerat hewan buruan dengan jebakan berupa tali-tali. Kemudian, untuk memudahkan pengucapan maka *penjeratan* diganti menjadi *panjaratan* sehingga desa itu diberi nama Desa Panjaratan.

(2) Asal-Usul Nama Desa Panyipatan

Dulu sebuah desa terdapat pasangan suami istri yang tinggal di sebuah gubuk. Mereka tidak dikarunia anak hingga di usia senjanya. Selain berladang, pekerjaan sang suami adalah nelayan menangkap ikan di sungai dan di laut. Adapun istrinya memelihara bebek dan ayam di rumah. Meskipun tidak dikarunia anak, tapi mereka hidup bahagia dan selalu bersyukur dengan keadaannya.

Pada suatu ketika, sang suami pergi ke sungai untuk mengambil perangkap ikan yang sudah diletakkannya pada hari sebelumnya. Saat mengangkat perangkap ikan itu, dia menemukan dua ikan sepat siam yang sangat besar dan konon ikan tersebut dapat berbicara. Ikan tersebut pun dipelihara oleh pasangan suami istri itu. Semenjak, memelihara ikan sepat siam kehidupan suami istri itu berubah. Setiap akan makan selalu tersedia makanan yang banyak di meja makan.

Penduduk yang awal mulanya lebih banyak berladang di kebun, sekarang ikut mencari ikan seperti pasangan suami tersebut. Mereka menangkap ikan dengan perangkap ikan atau yang disebut dengan bubu. Mereka memasang bubu di sore hari dan besok paginya baru mereka mengambil bubu. Kehidupan penduduk

pun menjadi berkecukupan karena kebutuhan sehari-hari sudah terpenuhi.

Penduduk yang menangkap ikan di sungai menyebut dengan istilah *manyapat* (mencari ikan sepat) dan kalau orang yang menangkap ikan disebut *panyapatan*. Kemudian, untuk memudahkan pengucapan penduduk saat itu, istilah *panyapatan* diganti menjadi *panyipatan*. Dengan demikian, desa tersebut diberi nama Desa Panyipatan.

Dengan demikian, aspek kemasyarakatan dalam toponimi asal-usul nama desa di Kabupaten Tanah Laut, antara lain penamaan berdasarkan nama tokoh dan penamaan berdasarkan pekerjaan atau profesi. Penamaan ini dilatarbelakangi nilai-nilai sosial yang berkembang di masyarakat Kabupaten Tanah Laut.

Aspek Kebudayaan

Aspek kebudayaan dalam toponimi asal-usul nama desa berkaitan dengan kearifan lokal masyarakatnya. Adapun, aspek kebudayaan tersebut terdapat dalam *Asal-Usul Nama Desa Tanjung Dewa*. Berikut hasil analisisnya.

(3) Asal-Usul Nama Tanjung Dewa

Pada suatu ketika diceritakan di Istana Langit akan ada pemilihan Dewa Tertinggi untuk menggantikan kedudukan

dewa sekarang yang sudah berakhir. Kemudian, Dewa Tertinggi meminta pendapat Dewa Penasihat, Raja Langit, dan Raja Bumi. Kemudian, mereka bertiga mengusulkan tiga nama calon dewa kepada Dewa Tertinggi, yakni Dewa Api, Dewa Air, dan Dewa Angin.

Dewa Tertinggi pun bingung atas ketiga calon Dewa Tertinggi tersebut, padahal hanya ada satu saja yang menjadi Dewa Tertinggi. Kemudian, Dewa Penasihat, Raja Langit, dan Raja Bumi mengungkapkan bahwa ketiga dewa tersebut sama pantasnyanya untuk menjadi Dewa Tertinggi dan mereka adalah dewa yang paling baik di antara dewa-dewa lainnya.

Akhirnya, Dewa Tertinggi memberikan ujian terhadap ketiga dewa tersebut. Mereka diturunkan ke bumi untuk menjadi orang biasa dan tidak memiliki kekuatan layaknya seorang dewa. Tujuannya diturunkannya Dewa Api, Dewa Air, dan Dewa Angin adalah mereka harus berlomba-lomba berbuat kebaikan selama tinggal di bumi. Ternyata di antara ketiga dewa tersebut, Dewa Api lah yang sangat ambius untuk menjadi Dewa Tertinggi. Dia tidak ingin Dewa Air dan Dewa Angin menjadi dewa tertinggi sehingga dia mencari cara agar terpilih menjadi Dewa Tertinggi.

Saat pemilihan Dewa Tertinggi pun dimulai, para dewa langit turun ke bumi. Ketika akan diumumkan siapa yang berhak menjadi Dewa Tertinggi, maka Dewa Api lebih dulu menyela pengumuman dari Dewa Tertinggi. Dia tidak ingin sahabatnya terpilih menjadi Dewa Tertinggi. Dia mengusulkan agar dilakukan pertarungan dan disaksikan oleh semua warga desa. Meskipun berat, akhirnya Dewa Tertinggi pun mengizinkan dengan syarat jangan sampai ada yang terbunuh.

Pertarungan pun dimulai dan yang lebih dulu adalah Dewa Air dan Dewa Angin. Setelah pertarungan cukup lama, maka pertarungan pun dimenangkan oleh Dewa Air. Selanjutnya, pertarungan antara Dewa Api dan Dewa Air yang tidak kalah sengitnya. Hal ini disebabkan Dewa Api yang bertarung dengan penuh amarah dan berniat menghabisi Dewa Air. Tanpa diduga-duga Dewa api mengeluarkan jurus andalannya, yakni mengeluarkan bola api yang sangat besar dan membakar tubuh Dewa Air. Serangan tiba-tiba tersebut tidak dapat dihindarkan oleh Dewa Air, tubuhnya terpental dan terbakar yang mengakibatkan kehilangan nyawanya.

Kemudian, Dewa Tertinggi sangat marah kepada Dewa Api atas perbuatannya tersebut yang telah

membunuh Dewa Air, sahabatnya sendiri. Padahal, Dewa Air sudah berniat mengundurkan diri sebagai calon agar Dewa Api lah yang menjadi Dewa Tertinggi. Akan tetapi, Dewa Api tidak pernah memberi kesempatan kepada Dewa Air untuk berbicara kepadanya. Akhirnya, tersadarlah Dewa Api mendengar penuturan Dewa Air sebelum meninggal dan dia tertunduk lemas dan menangis menyesali perbuatannya.

Penyesalan Dewa Api semakin bertambah ketika Dewa Tertinggi berucap bahwa sebenarnya Dewa Tertinggi sudah memilih Dewa Api seandainya pengumuman sebagai Dewa Tertinggi tidak disela oleh Dewa Api. Dia merasa bersikap dan bertindak sangat jahat kepada sahabatnya dan karena keserakahannya yang mengakibatkan sahabatnya tewas di tangannya. Dewa Api pun meminta ampun kepada Dewa Tertinggi dan dia merasa tidak pantas hidup sehingga mengambil pedang dan menusuk dirinya hingga tewas.

Dewa Tertinggi pun merasa menyesal dan sangat sedih akan kematian kedua dewa terbaiknya karena telah mengadakan ujian di bumi dan menyetujui pertarungan. Warga desa pun turut sedih atas kehilangan kedua dewa tersebut karena mereka sangat baik dan banyak membantu warga ketika kesusahan.

Warga pun meminta kepada Dewa Tertinggi agar kedua dewa tersebut dimakamkan di desa mereka. Setelah Dewa Tertinggi kembali ke istana langit maka yang menggantikannya adalah Dewa Angin. Kemudian, untuk mengenang peristiwa pertarungan dewa-dewa tersebut, warga desa memberi nama tempat tersebut dengan nama Tanjung Dewa.

Dengan demikian, aspek kebudayaan dalam toponimi asal-usul nama desa berkaitan dengan kearifan lokal masyarakatnya serta dipengaruhi mitos-mitos yang terdapat dalam masyarakat.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa toponimi asal-usul nama desa di Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut, pertama aspek perwujudan: (1) penamaan berdasarkan nama tumbuhan atau flora, yakni *Asal-usul Nama Desa Bluru*; (2) penamaan berdasarkan nama hewan atau fauna, yakni *Asal-usul Nama Desa Sarang Halang* dan *Asal-Usul Nama Kabupaten Tanah Laut*; dan (3) penamaan berdasarkan keadaan lingkungan alam, yakni *Asal-usul Nama Desa Jilatan*.

Kedua, aspek kemasyarakatan: (1) penamaan berdasarkan nama tokoh, yakni *Asal-usul Nama Desa Bajuin*, *Asal-Usul*

Nama Desa Pelaihari, *Asal-Usul Nama Desa Pemuda*, dan *Asal-Usul Nama Gunung Khayangan*; dan (2) penamaan berdasarkan pekerjaan atau profesi, yakni *Asal-usul Nama Desa Panjaratan* dan *Asal-Usul Nama Desa Panyipatan*. Ketiga, aspek kebudayaan yang berkaitan dengan mitos masyarakatnya yakni terdapat dalam *Asal-Usul Nama Desa Tanjung Dewa*.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Z. (2014). *Evaluasi Pembelajaran*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Badan Riset Kelautan dan Perikanan (BRKP). (2003). *Buku Panduan Survei Toponim Pulau-Pulau*. Jakarta.
- Chandra, A. (2015). Peran kebudayaan untuk menjamin bangsa. Dalam Mauludi, S (Ed.), *Penyerbukan silang antarbudaya membangun manusia Indonesia* (hlm. 3–23). Jakarta: Gramedia.
- Hestiyana. (2014). Tema dan amanat cerita rakyat di Kecamatan Karang Intan. *Jurnal Sirok Bastra*, 2(2): 173–183.
- Hestiyana. (2021). Toponimi dan Aspek

- Penamaan Asal-Usul Desa dan Gunung di Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar. *Jurnal Mlangun*, 18(2): 145–158.
- Kostanski, L. (2011). Toponymic Dependence Research and Its Possible Contribution to the Field of Place Branding. *Place Branding and Public Diplomacy*, 7(1): 9–22.
- Kridalaksana, H. (2011). *Kamus Linguistik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: Rosdakarya.
- Muhsin, M. (2012). Pajajaran dan Siliwangi dalam lirik tembang Sunda. *Jurnal Pangung*, 22 (2): 139–146.
- Nawawi, H & Martini, M. (2012). *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rais, J. (2006). “Arti Penting Penamaan Unsur Geografi Definisi, Kriteria dan Peranan PBB dalam Toponimi: Kasus Nama-Nama Pulau di Indonesia”. *Makalah*. Jakarta: Bakosurtanal.
- Rais, J, dkk. (2008). *Toponimi: Sejarah Budaya yang Panjang dari Pemukiman Manusia dan Tertib Administrasi*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Ratna, I. N. K. (2010). *Sastra dan Culture Studies Representasi Fiksi dan Fakta*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Retno, E. (2014). Bahasa dan kebudayaan fisik Etnik Kao. Dalam Retnowati & M. Azzam (Ed.), *Identifikasi bahasa dan kebudayaan etnik minoritas Kao* (hlm. 169–206). Jakarta: LIPI Press.
- Ruspandi, J. & Asep M. (2014). Fenomena geografis di balik makna toponimi di Kota Cirebon. *Jurnal Gea*, 14(2): 1–13.
- Sakila. (2020). Discovery learning sebagai alternatif model pembelajaran pada materi mengidentifikasi dan menyimpulkan isi teks prosedur. *Jurnal Bebasan*, 7(2): 159–172.
- Segara, N. B. (2017). Kajian nilai pada toponimi di wilayah Kota Cirebon sebagai potensi sumber belajar

geografi. *Jurnal Geografi*, 14(1): 54–67.

Sudaryanto. (2015). *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa Pengantar Penelitian Wahana Kebudayaan secara Linguistis*. Yogyakarta: Sanata Dharma University Press.

Sudaryat, Y, D. (2009). *Toponimi Jawa Barat (Berdasarkan Cerita Rakyat)*. Bandung: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat.

Thoyib, M. E. (2021). Toponimi desa-desa di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. *JALIE: Journal of Applied Linguistics and Islamic Education*, 5(1): 1–24.